

PROBLEMATICA ȘI FLUXUL REFUGIAȚILOR UCRAINEI ÎN SOCIETATEA EUROPEANĂ PRIN PRISMA MECANISMELOR SOCIAL-POLITICI

CZU: 341.43(=161.2):061.1 EU:341.123.04 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7886253>

Artur FUIOR¹

ABSTRACT. *This information has the power to relate teaching to everyone about a primordial appearance, such as the problems and flow of Ukrainian refugees in the European society. Various new research pillars are used to assimilate the practical-truthful account. The problem of Ukrainian refugees at the time of social inclusion is enigmatic, starting from the complete understanding of European policies in relation to vital human needs and the acceptance of all elements. The reality of these practical aspects has with the aim of improving and drawing attention to the gaps in which Ukrainian refugees were unaware of their adoptive country. After examining a series of doctrinal documents in the field of refugees, we appreciate the importance of ensuring the place of adoption of refugees. At the end of this presentation, the results of the inspection regarding the practical management moves related to the flow of Ukrainian refugees are presented. It ends with conclusions and important recommendations.*

Keywords: UNHCR, refugee, Ukraine, EU, PNUD

REZUMAT. *Prezenta informație are înputernicirea de a relata învățatură tuturor despre o aparență primordială, cum ar fi problemele și fluxul refugiaților ucraineni în societatea europeană. Se întrebuițează diverși pilastri noi de cercetare, pentru a asimila relatarea practică-veridică. Problematika refugiaților ucraineni în momentul incluziunii sociale este enigmatică, pornind de la înțelegerea completă a politicilor europene în raport cu necesitățile vitale umane și acceptarea tuturor elementelor. Realitatea acestor aspecte practice are drept scop ameliorarea și de a atrage atenția privind lacunele în care s-au pomenit refugiații ucraineni în necunoștință a țării adoptive. În urma examinării unu-i șir de acte doctrinare din domeniu refugiaților, apreciem importanța asigurării locului de adopție a refugiaților. La sfârșitul acestei prezentări sunt expuse rezultatele inspecției cu privire la mișcările practice de gestionare ce ține de fluxul refugiaților ucraineni. Se finalizează cu concluzii și recomandări importante.*

Cuvinte-cheie: UNHCR, refugiat, Ucraina, UE, PNUD

Această situație critică în care s-a pomenit comunitatea europeană și cea mondială este cea mai gravă de după cel deal doilea război mondial, subiectul principal fiind fluxul de refugiați, reflectată în această sursă de informare, este una la moment de prim importantă dat fiind faptul că a format un precedent periculos și a schimbat statutul la mii și milioane de oameni din Ucraina, defapt schimbările ce au loc la moment puteau sa nu există dacă era oprită la timp agresiunea rusă și n use permitea intrarea trupelor pe teritoriul ucrainean, în special pe

¹ Artur FUIOR, Student-doctorant, Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova, e-mail: deztab.distribution@mail.ru, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9307-6298>

continentul european, după încălcările normelor juridice internaționale de către subiectul invadator trebuia din start să expună anumiți piloni de apărare.

La moment situația practică privind refugiații este una alarmantă, legi de protecție și susținere nu rezistă la fluxul masiv. În comunicare sunt redată o mulțitudine de concepte, statistici, date în raport cu problema refugiaților care au loc și care au avut loc cât și soluțiile întreprinse la acel moment.

Obiectivul acestei informații este de a familiariza cititorii cu prezentele politici europene, situația refugiaților și de integrare a refugiaților în baza noilor realități în raport cu legislația statelor adoptive.

La moment actual conflictul militar nu s-a finalizat, UE are drept obiectiv formarea unei societăți sănătoase moderne în cunul cu refugiații prin stabilirea unui șir de acțiuni concrete.

Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite, **UNHCR**, a fost înființat pe 14 decembrie 1950 de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Agenția este mandată să conducă și să coordoneze operațiuni internaționale pentru protecția refugiaților. Scopul său principal este acela de a apăra drepturile și bunăstarea refugiaților. Luptă pentru a se asigura că toată lumea își poate exercita dreptul de a solicita azil și de a găsi refugiu într-un alt stat, cu opțiunea de a se reîntoarce acasă voluntar, de a se integra local sau de a se restabili într-o altă țară. De asemenea, **UNHCR** are și un mandat pentru a ajuta oamenii fără cetățenie ^[1]. **UNHCR** la fel ca și toate celelalte instituții mandatate în domeniul refugiaților nu a fost pregătită de un astfel de flux de refugiați ucraineni.

Criza refugiaților în Europa reprezintă un fenomen politico-social declanșat pe baza unor presupuse motive, cum ar fi conflictele din țările din nordul Africii și din Orientul Mijlociu, nivelul de sărăcie și al încălcării drepturilor omului din aceste state. Un moment important, când criza a început să fie percepută în întreaga dimensiune istorică l-a constituit aprilie 2015, când cel puțin 5 vapoare având la bord circa două mii de imigranți s-au scufundat în Marea Mediterană, incident care s-a soldat cu peste 1.200 de victime.

Între 2007 și 2011, un mare număr de emigranți fără documente legale, proveniți din Orientul Mijlociu, Africa și Asia de Sud, au trecut fraudulos frontierele dintre Turcia și Grecia, obligând Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, **FRONTEX**, să întărească controlul la granițe. De asemenea, UE încearcă să găsească măsuri care să reducă fluxul de emigranți. Statele componente au trecut deja la măsuri radicale, montând garduri la frontierele acestora: Ungaria la granița cu Serbia, Bulgaria la granița cu Turcia, Republica Macedonia la granița cu Grecia, Austria la granița cu Slovenia. Spre deosebire de statele UE, multe state non-UE nu au dorit să primească refugiați, un exemplu în acest sens fiind Japonia, care în 2015 a acordat statutul de refugiat doar pentru 27 de persoane din 7.000 de cereri ^[2]. Iar acum în anul 2022 sunt sute și mii de cereri din partea

refugiaților din cauza mai multor conflicte militare de pe glob,iar ca cosecință indivizii exilează forțat ilegal și legal în UE.Recent cel mai dureros moment ar fi criza refugiaților din Ucraina.

Diferențierea socială este un aspect prin care trec toți refugiații ucraineni,dată fiind faptul neadaptării la starea de existență a societății europene, separarea unei comunități , indivizi și grupurile sociale pe care le stabilesc identitățile sociale, determină diferențierea la nivel de cultura și alte caracteristici relevante social.Aducînd un prevudiciu la stabilitatea socială din regiune.Sociologia în urma studiilor stabilește o modernă împărțire distinctă a separării ca o mărire a complexității societății-sistem și adaptarea lor,la fel este ca o creștere a nivelului de autoritate , avere , prestigiu într-un grup social.

Probleme sociale duc la o dificultate ce are ca consecință afectarea mai multor grupuri ale populației , cu incapacitatea lor de a accesa la un nivel de existență corect și pune piedici la progresul societății.Ca rezultat avem inegalitățile economice, politice ,sociale ele fiind deobicei principalele consecințe ale unor astfel de momente.Pe măsura ce o societate este mai redus de echitabilă în partea de egalitatea între cetățenii săi, diversificarea la fluxul refugiaților devine un element sinucigaș.Un exemplu în acest sens este luptele civile din Statele Unite în anii 1950 și 1960, când populația ducea o criză de discriminare,iar accesul la vot a fost înființat doar în 1965.

Șomajul devinde la fel un segment de luptă socială, munca fiind principala sursă de venit pentru subiecții din societate. Șomer trec prin anumite tensiuni sociale ca rezultat al problemelor financiare,de aici și se distrug familiile,ucraineni din cauza razboiului trec prin cea mai gravă problemă de ordin stabilitatea neamului său.Intoleranța este ca un factor constatat, dar pe acest subiect mai este și cea religioasă nu doar financiară.

Criza refugiaților din Ucraina este o mare migrare în masă a persoanelor din Ucraina în timpul invaziei ruse din 2022. A început odată cu intrarea inițială a trupelor ruse pe 24 februarie 2022 prin Marea Neagră și granițele cu Belarus și Rusia. Chiar înainte de invazie, mai multe țări europene se pregăteau să primească refugiați odată cu escaladarea tensiunii internaționale din 2021 dintre Rusia și Ucraina. Sute de mii de oameni au fugit în primele zile după atac. Majoritatea și-au găsit refugiu în țările vecine din vestul Ucrainei: România, Polonia, Ungaria, Republica Moldova și Slovacia. Mulți dintre cei afectați caută refugiu în casele rudelor care locuiesc în străinătate.

Uniunea Europeană și țările individuale au anunțat că vor fi deschise pentru ucraineni, astfel încât refugiații să nu fie nevoiți să treacă printr-o procedură de azil. Companiile de căi ferate din mai multe state, precum România, permit refugiaților ucraineni să călătorească gratuit cu trenul.

Numărul de persoane care fug din Ucraina se poate schimba rapid și sunt adesea doar estimări. Călătoria dintr-o țară în alta nu este neapărat înregistrată

oficial. Ucrainenii pot călători în unele țări europene fără viză. Li se poate permite să rămână în țară pentru o perioadă prelungită, cum ar fi 90 de zile, fără o permisiune specială. În alte locuri, trebuie să solicite azil. De asemenea, trecerea graniței unei țări nu înseamnă că oamenii vor rămâne în acea țară „permanent”.^[3]

Pînă la momentul traversării trupelor ruse pe teritoriul ucrainei pe data de 24 februarie 2022, a avut loc anexarea Crimeei de către Federația Rusă și războiul din Donbas în anul 2014, ambele fiind piloni ale războiului ruso-ucrainean, au creat deja în acest moment la cel puțin două, trei milioane de refugiați. Încă din 2014 mai multe ONG și unele mass-media au dat un al doilea nume acești subiecți- refugiații uitați ai Europei, din cauza unui mecanism neloyal și neaplicativ pentru refugiații începînd din 2014, acum în 2022 Uniunea Europeană se confruntă cu o misiune practic imposibilă.

În jur de un milion dintre acele persoane cu statut de refugiații de dinainte de 2022, primordial cei din Donbas, au exilat în Rusia între 2014 și 2016, în timp ce numărul subiecților strămutați în Ucraina s-a mărit pînă la aproximativ două milioane de persoane .

Invazia a provocat cea mai mare criză a refugiaților din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial și de la urma acestuia, este prima de acest fel din Europa de la războaiele iugoslave din anii 1990 și una dintre cele mai mari crize de refugiați din secolul XXI, cu cea mai mare rată a transporturilor aeriene pentru refugiați la nivel global. Datorită acumulării militare continue de-a lungul graniței cu Ucraina, mai multe guverne vecine și organizații de ajutor s-au pregătit pentru un posibil eveniment de migrație forțată în masă cu câteva săptămâni înainte de invazia reală. Ministerul ucrainean al Apărării a estimat în decembrie 2021 că o invazie ar putea forța între trei și cinci milioane de oameni să-și părăsească casele. Polițiștii de frontieră ucraineni nu au permis unui număr de non-ucraineni ,mulți dintre ei studenți străini blocați în țară, să treacă granița către națiunile vecine sigure, susținînd că cetățenilor ucraineni li se acordă prioritate să treacă primii. Ministrul de Externe ucrainean a spus că nu există restricții pentru cetățenii străini care părăsesc Ucraina și că forțelor de frontieră li sa spus să permită tuturor cetățenilor străini să plece. Cu toate acestea, mulți oameni care au trecut granița în Polonia au raportat rele tratamente și rasism din partea poliției de frontieră ucrainene. În fața acestui fapt, reprezentanții a trei națiuni africane în Consiliul de Securitate al ONU -Kenya, Ghana și Gabon- au condamnat rapoartele de discriminare în timpul unei întâlniri la sediul ONU din New York, luni, 28 februarie. Pe 27 februarie, Înalțul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați ,UNHCR, a declarat că peste 268.000 de persoane au fugit din Ucraina de la începutul invaziei. ^[3]Paradoxul vine din datele statistice unde de regulă toți refugiații au de origine persoane din tărîmul continentului African,Asia,iar conflictul din Ucraina a adus rădăcina militară de persecuție chiar pe continentul european,cel care era considerat cel mai sigur,unde toți refugiații de rînd tindeau.

Discriminarea este o acțiune ce determină o atîrnare diferită față de anumiți subiecți, unu-l nedrept față de un anumit grup social. Comportamentele discriminatorii este imagine negatoivă pe care o primesc refugiații de la anumiți indivizi din cauza viziunilor social-politice, toate includ un anumit element de excludere sau de respingere.

Mare majoritate a țărilor democratice sunt aplicate legi împotriva discriminării, iar egalitatea dintre indivizi este garantată de Constituție. Cu toate acestea factorul de discriminare există și în lipsa unor instrumente aplicativ executorii drastice,acestor factor va persista mereu.

De la darea startului războiului din Ucraina de către Federația Rusă, societatea din Republica Moldova expus prin autoritățile sale naționale și locale, au reacționat pront pentru cei care cautau un refugiu de frica războiului și persecuțiilor.Clădirile aflate în gestiunea instituțiilor publice, pensiunile , casele din satele și orașele s-au transformat într-un loc de refugiu pentru odihnă, hrană și un loc pentru refugiații din ucraina care sunt bulversați de soarta lor care a fost modificată de invazia rusă.

Pentru a asigura peste 24.000 de refugiați din Ucraina cu provizii, cazare, suport juridic și psihologic, PNUD a cooperat cu autoritățile centrale și locale din peste 75 de comunități-gazdă de pe ambele maluri ale râului Nistru. Astfel, PNUD și partenerii săi – UE, Elveția, Suedia, Marea Britanie și Franța – au alocat aproximativ 1,56 milioane dolari SUA pentru a acoperi parțial necesitățile imediate ale refugiaților și ale comunităților-gazdă, dar și pentru a susține incluziunea socio-economică a persoanelor care fug de război, prin promovarea oportunităților de angajare, extinderea accesului la servicii publice și asigurarea coeziunii sociale.

Previzunile economice ale PNUD conturează un potențial scenariu sumbru: 30% din populația Moldovei ar putea să ducă un trai sub pragul sărăciei, iar 54% dintre cetățeni ar putea să se confrunte cu riscuri mari de a cădea în sărăcie în următoarele 12 luni, drept rezultat al războiului, consecințelor pandemiei COVID-19 și al crizei energetice. PNUD mai estimează că peste 63% dintre familiile din Moldova s-ar putea confrunta cu sărăcie energetică în acest an. Astfel, multe familii vor fi forțate să ia decizii dureroase dacă să-și încălzească locuințele sau să-și trimită copiii la școală, să poată pune mâncare pe masă sau să meargă la medic.^[4] Republica Moldova fiind o țară dependentă de fluxul comercial din Ucraina a avut cel mai mult de suferit din cauza acestui conflict,acest lucru demonstrează și rata de inflație ce mai mare de pe continentul european.

Potrivit Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați ,UNHCR, aproape șase milioane de refugiați ucraineni au fugit din țară de la începutul războiului.Polonia și România au primit cei mai mulți dintre ei ,3,2 milioane și, respectiv, 889.000.

Aproximativ 772.000 s-au mutat în Rusia și 577.000 în Ungaria. În timp ce guvernele adoptă o retorică de caldă primire și oferă ajutor umanitar, în Europa Centrală și de Est au avut loc proteste de stradă împotriva refugiaților ucraineni. Cu toate acestea, atitudinile pozitive față de aceștia prevalează în majoritatea țărilor. O excepție notabilă este Bulgaria, unde 38% dintre cetățeni au o atitudine pozitivă față de refugiați, în timp ce 18% au o atitudine negativă, se arată în cel mai recent sondaj. Este un fenomen comun faptul că solidaritatea necondiționată cu refugiații de război slăbește în timp în țările gazdă vecine.^[5] Datele statistice demonstrează că la momentul actual asistăm la ocriză profundă socială.

Uniunea Europeană oferă 130.000 de euro, prin intermediul programului său „Măsurile de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD, pentru susținerea răspunsului autorităților și comunităților-gazdă la necesitățile refugiaților din Ucraina care ajung în Republica Moldova. Cu sprijinul Platformei Sănătate creată în cadrul programului UE „Măsurile de Promovare a Încrederii”, 1.500 de refugiați cazați temporar pe ambele maluri ale râului Nistru vor beneficia de seturi sanitare. Acestea includ echipamente de protecție personală, medicamente de primă necesitate, inclusiv pentru persoanele cu diabet. Vor mai fi oferite pături, cuverturi, lenjerie de pat, perne.

Platforma Sănătate a mobilizat în sprijinul refugiaților șase echipe de voluntari formate din câte cinci persoane. De asemenea, refugiații din Ucraina vor putea apela la consultații medicale și psihologice. Chiar din primele zile de la declanșarea agresiunii față de Ucraina, au fost donate 10 aeroterme pe motorină centrului de triere a refugiaților din Palanca, situat la frontiera cu Ucraina. Totodată, Centrul regional pentru reabilitarea victimelor violenței în familie din Autonomia Găgăuză, care oferă adăpost inclusiv refugiaților, a primit 20 de unități de echipamente și obiecte de uz casnic, care să le permită refugiaților să se simtă mai confortabil.^[6] UE prin intermediul statelor membre oferă sprijin social și economic dar acest fapt nu este suficient.

După câteva săptămâni petrecute pe valize în Republica Moldova, mii de refugiați ucraineni își pot găsi un loc de trai nou, pe o perioadă mai îndelungată, în țări ale Uniunii Europene: sunt preluați de guverne europene care vor să-i ajute și pe ei, și pe gazdele moldovene ajunse la limita puterilor. Primele câteva sute de refugiați, în principal femei și copii, au plecat deja cu avionul în Austria și Lituania, iar alte curse de avion și autobuz pleacă în zilele următoare. Milioane de ucraineni au fugit deja în țările UE din calea războiului, călătorind pe cont propriu sau cu ajutorul unor organizații de caritate și cetățeni europeni. Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați, UNHCR, a estimat la 3,6 milioane numărul celor care a plecat din Ucraina în țările învecinate de la vest în prima lună a invaziei rusești, începută de 24 februarie. Prin intermediul Platformei UE de Solidaritate, peste 12 mii de refugiați urmează să fie transferați din R. Moldova în Franța, Germania, Norvegia, Austria, Lituania, Olanda. Dar mai sunt câteva state care au anunțat că

vor să participe la acest proces, fără a preciza și numărul de persoane pe care sunt dispuse să îl accepte.^[7] În această situație Republica Moldova involuntar devine un pilon important în privința soluționării crizei refugiaților ucraineni, de aceea este nevoie ca statele UE să se implice unilateral în această problematică.

În Olanda, pe lângă cetățenii ucraineni, sunt primiți toți refugiații străini care nu au naționalitate ucraineană dacă, la 23 februarie 2022, erau refugiați recunoscuți de Ucraina sau dacă aveau un permis valabil de ședere în Ucraina. Olandezii au primit până acum peste 50.000 de persoane fugite din Ucraina. Serviciul Olandez de Imigrare și Naturalizare „IND”, a anunțat că refugiații care vin din Ucraina sunt înregistrați de municipalitate și astfel sunt recunoscuți automat de IND. Această înregistrare dă tot dreptul refugiaților la anumite beneficii, cum ar fi locuința, cheltuielile de trai, îngrijirea medicală și educația.

Germania a înregistrat până acum peste 300.000 de refugiați din Ucraina. Iar guvernul german și liderii politici au căzut de acord asupra unui pachet de ajutor financiar de 2 miliarde de euro prin care să ajute statele federale să găzduiască și să integreze refugiații ucraineni, inclusiv prin acces la centrele de locuri de muncă și la cursuri de limba germană

Portugalia este o altă țară care primește atât cetățeni ucraineni, cât și cetățeni străini fugiți din Ucraina cărora le dă protecție temporară. Între categoriile pe care guvernul portughez le-a inclus în regimul de protecție temporară care sunt și rezidenți permanenți în Ucraina sau care au un permis de ședere temporară, iar aici intră și studenții străini care se aflau la universitățile din Ucraina. În Portugalia au ajuns peste 10.000 de refugiați din Ucraina.^[8]

Transferul dintr-un stat în altul nu sunt de regulă înregistrate oficial. Ucrainenilor li se dă voie să traverseze în unele state din Europa fără viză și li se oferă posibilitatea să rămână în statul dat pentru un timp mai îndelungat, fără un acord mai special. Ca rezultat al existenței Spațiului Schengen, după ce refugiații au intrat aleatoriu într-o țară Schengen, ei pot să se deplaseze în alte state cu facilitatea Schengen.

Promovarea coeziunii sociale și a convergenței este una dintre cele șase activități principale ale programului de activitate al Eurofound pentru perioada 2021-2024. Eurofound va acționa în continuare ca centru de expertiză pentru monitorizarea și analizarea tendințelor și factorilor principali în obținerea convergenței ascendente a condițiilor de viață și de muncă și în consolidarea coeziunii economice și sociale în UE. Pandemia de COVID-19 reprezintă o provocare fără precedent pentru reziliența economică și socială a UE, scoțând în evidență fragilitatea progreselor obținute deja în privința tiparelor de convergență. În următorii patru ani, Eurofound va oferi o înțelegere importantă a provocărilor și perspectivelor din domeniul coeziunii sociale și convergenței în UE, contribuind la asigurarea faptului că economiile și societățile Uniunii sunt reziliente în fața șocurilor viitoare. Eurofound își va extinde activitatea din anii precedenți în do-

meniuul convergenței ascendente, punând în mod deosebit accentul pe potențiala apariție a unor noi inegalități între cetățeni și pe modul de abordare a provocărilor intensificate la adresa coeziunii sociale, generate de criză. Agenția va prezenta periodic rapoarte cu privire la tendințele de convergență ascendentă din cadrul dimensiunii socioeconomice, precum și al dimensiunilor incluse în Pilonul european al drepturilor sociale la nivel de state membre și de regiuni, comparând totodată UE cu alte țări dezvoltate. La explorarea factorilor și a implicațiilor convergenței economice și sociale, Eurofound va acorda atenție unei întregi serii de aspecte: investițiile sociale, mobilitatea și cadrele instituționale, reglementările, sistemele de protecție socială, calitatea instituțională și serviciile publice, dialogul social și reformele structurale. Cercetarea va examina eficacitatea răspunsului UE la pandemie din perspectiva convergenței economice și sociale. Se va analiza, de asemenea, situația din zona euro, punându-se accentul și pe rolul jucat de procesele din cadrul relațiilor de muncă în influențarea convergenței. Eurofound va cerceta tendințele și factorii coeziunii sociale din Uniunea Europeană, examinând în special modul în care pandemia de COVID-19 a accentuat inegalitățile existente sau a generat unele noi, care afectează societatea în sens mai larg sau grupuri specifice de cetățeni. Analiza se va axa pe disparitățile economice, sociale și în materie de sănătate, atât de pe piața muncii, cât și în ceea ce privește accesul la produse și servicii vitale, cum ar fi asistența medicală, locuințele, educația și protecția socială, precum și calitatea acestor produse și servicii. Se va studia legătura dintre inegalități, încrederea în instituții și nemulțumire. Printre alte domenii de interes se numără migrația, integrarea și tensiunile societale. Rezultatele acestei activități de cercetare vor contribui la lucrările desfășurate de diverse servicii ale Comisiei Europene și ale Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (EMCO), ale Comitetului pentru protecție socială (CPS), ale Comitetului economic și financiar (CEF), ale Consiliului și ale Parlamentului European, inclusiv în legătură cu semestrul european. ^[9]

Studiile în domeniul refugiaților la momentul actual demonstrează efectele conflictului militar prin destrămarea familiilor, destabilizarea omului ca individ, criză alimentară, crize economice, iar cel mai mult sunt afectate părțile care se confruntă.

Concluzii:

Un flux de indivizi pe continentul european nu a mai fost văzut pînă acum., criza refugiaților ca rădăcină din Ucraina este complet diferită față de cea din Syria în anul 2015. Aspectul anplu al acestei crize se desfășoară foarte rapid într-un ritm descurajant, care pune la încercare capacitatea instituțiilor de rezistență și anume pe segmentul social, politic, economic.

Ca determinare a aspectelor reglementate mai sus avem un pericol eminent pe unda incluziunii refugiaților ucraineni în societatea europeană, cea mai mare problemă fiind limitarea de locuri de care dispune UE. Uniunea Europeană nu a

făcut în ultimii ani corectări la legislație,locuri specializate,instituții supliment pe acest subiect pentru a gestiona fluxul de mii,milioane de refugiați.Cea mai mare povară fiind capacitățile diferențiate dintre state și ne dorința în unanimitate dintre statele membre de a adăposti refugiații,unii avînd receptivitate alții nu.

Subiectul refugiat este a cea temelie a persecuției sociale din punctul de vedere al religiei, apartenenței , opiniilor politice,viziunile colective iar fluxul acestor apartenențe crește în proporția numărului mare de indivizi ce cer adopție. Revolta socială este grija de acum al UE fiindcă se dorește o infiltrare rapidă a subiecților cu anumite elemente problematice,de aici și vine întrebarea privind acceptul societății europene nu la nivel de guvern dar la cel comunitar.Soluțiile fiind reflectate în instrumentele instituționale.

Orice instrument are propriile elemente problematice, astfel chiar cu existența tendinței progresiste, sunt unii piloni negativ care sunt printre rîndurile refugiaților ,ca spre exemplu diferențierea dintre societăți celei exilate și adoptive,iar subiecții care exilați se trezesc într-o lume a necunoașterii.De aici și majoritatea studiilor expun că de fapt problemele refugiaților și numărul lor este foarte redus în comparație cu realitatea din cauza acestor litigii. La momentul dat UE nu doar aplică mecanismele ce dispun în lupta cu criza profundă a refugiaților și problemelor lor,dar în același timp elaborează noi instrumente pentru a face față situației.

Obiectivul dat în comunicare este atenția maximă a problemei,reflectarea soluțiilor și ca un factor de soluției să existe pentru un posibil viitor în cazul refugiațiilor ce se îndreaptă spre UE avînd deja o experiență cu subiecții din ucraina.

Ca fundament a problemelor va fi mereu războaiele ce duc ulterior la probleme sociale ca criza economică,divizarea societății etc,ca rezultat avem o imagine apocaliptică prin suferința refugiațiilor ucraineni, zi de zi îndurerînd brutalitatea conflictului, iar implicarea comunității internaționale va duce la ameliorarea situației și finalizarea durerilor concludente ale războiului.

Referințe bibliografice:

1. Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite <https://www.unhcr.org/ro/2799-rodspre-noi-html.html>
2. Criza refugiaților în Europa https://ro.wikipedia.org/wiki/Criza_refugia%C8%9Bilor_%C3%AEn_Europa
3. Criza refugiaților din Ucraina (2022) [https://ro.wikipedia.org/wiki/Criza_refugia%C8%9Bilor_din_Ucraina_\(2022\)](https://ro.wikipedia.org/wiki/Criza_refugia%C8%9Bilor_din_Ucraina_(2022))
4. SUSȚINEM REFUGIAȚII & COMUNITĂȚILE-GAZDĂ <https://www.undp.org/ro/moldova/razboiul-din-ucraina>

5. Resentimentele față de refugiații ucraineni cresc în Europa Centrală și de Est, Ionut Baias, 12 Mai 2022 https://www.hotnews.ro/stiri-razboi_ucraina-25553272-resentimentele-fata-refugiati-ucraineni-cresc-europa-centrala-est.htm
6. UE continuă să acorde suport imediat comunităților din Moldova pentru a ajuta refugiații din Ucraina, 6 iulie 2022 <https://eucoopnews.md/ue-continua-sa-acorde-suport-imediat-comunitatilor-din-moldova-pentru-a-ajuta-refugiati-din-ucraina/>
7. Infografic: Țările UE preiau organizat refugiați ucraineni din R. Moldova, 24 martie 2022, Valentina Basiul <https://moldova.europalibera.org/a/infografic-%C8%9B%C4%83rile-ue-preiau-organizat-refugia%C8%9Bi-ucraineni-din-r-moldova-/31767923.html>
8. Ce țări primesc refugiați străini din Ucraina, alții decât cei ucraineni, și care sunt condițiile, 10 mai 2022, Andreea Ofițeru <https://romania.europalibera.org/a/refugiati-ucraina-tari-europene/31841208.html>
9. Promovarea coeziunii sociale și a convergenței <https://www.eurofound.europa.eu/ro/topic/promoting-social-cohesion-and-convergence>